

Implementación de un control de fase trifásico para convertidor de CA-CA con Arduino Mega 2560

O. Romero de la Trinidad¹, M.A. García-Martínez^{1*}, Y. A. Vázquez-Beltrán¹, F. Bautista-Hernández¹, A. León-Reyes¹

¹
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Orizaba
Av. Oriente 9 No. 852, Col. Emiliano Zapata, C.P. 94320, Orizaba Ver., México
[*gmmario55@gmail.com](mailto:gmmario55@gmail.com)

Área de participación: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Resumen

En este trabajo se presenta la implementación de un control de fase trifásico para un convertidor CA a CA (corriente alterna). Se revisa la teoría del convertidor CA a CA monofásico, para identificar los aspectos más importantes del funcionamiento del sistema trifásico y atender las restricciones funcionales para su implantación física sobre una plataforma digital. Se ha usado la plataforma del Arduino Mega 2560. Este sistema de control se alimenta con una fuente de voltaje trifásico y se ha trabajado con detalle en la instrumentación del cruce por cero de la señal. Con base en la determinación certera de esta condición, se ha desarrollado un algoritmo de control para regular la potencia eléctrica suministrada, que a su vez es función del ángulo de fase del sistema. Nuestros resultados muestran que el sistema propuesto es estable y regula eficazmente la potencia eléctrica aplicada a una carga resistiva balanceada con conexión estrella.

Palabras clave: Control de fase trifásico, convertidor CA-CA, Arduino Mega.

Abstract

This paper presents the implementation of a three-phase phase control for an AC to AC (alternating current) converter. The theory of the single-phase AC to AC converter is reviewed to identify the most important aspects of the operation of the three-phase system and address the functional restrictions for its physical implementation on a digital platform. The Arduino Mega 2560 platform has been used. This control system is powered by a three-phase voltage source and detailed work has been done on the instrumentation of the zero crossing of the signal. Based on the accurate determination of this condition, a control algorithm has been developed to regulate the electrical power supplied, which in turn is a function of the phase angle of the system. Our results show that the proposed system is stable and effectively regulates the electrical power applied to a balanced resistive load with star connection.

Key words: Three-phase phase control, converter CA-CA, Arduino Mega.

Introducción

Durante los últimos años se ha reportado una gran diversidad de trabajos donde se presentan diferentes diseños para el control de fase de convertidores CA a CA [1,2,3,4,5,6]. Particularmente resaltan aquellos en donde se proponen métodos y dispositivos para realizar el control eficiente del sistema de control de los convertidores. En este trabajo se han considerado principalmente los fundamentos desarrollados en [2,7] para desarrollar esta propuesta.

En la figura 1 se muestra el esquema básico de un convertidor de CA a CA con tiristores en antiparalelo. Facilita la modulación de voltaje de salida en el semiciclo positivo y negativo modulando en función del tiempo de disparo del SCR con un ancho de pulso. Esta configuración es propicia en las aplicaciones siguientes:

- Control de arranque suave de motores eléctricos trifásicos.
- Regulación de voltaje en sistemas de calefacción.
- Control en convertidores de CA a CD.

Figura 1. Esquema eléctrico de un convertidor de CA a CA trifásico.

En este circuito el voltaje *rms* que se aplica a la carga depende de la regulación del ángulo de fase (ángulos de retardo entre $0^\circ \leq \alpha \leq 150^\circ$). Debido a la naturaleza de la onda senoidal y los disparos a tiristores polarizados positivamente existen periodos con dos tiristores conduciendo y otros con tres, pero también hay lapsos que ningún tiristor conduce. Esto segmenta el análisis para los rangos que son; 0 a 60° , 60 a 90° y de 90 a 150° . Y como resultado se presentan los modelados matemáticos que se muestra a continuación.

Para $0 \leq \alpha \leq 60^\circ$

$$V_o = V_{an} = \sqrt{6}V_s \left[\frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{6} - \frac{\alpha}{4} + \frac{\text{sen } 2\alpha}{8} \right) \right]^{1/2} \dots\dots\dots (1)$$

Para $60^\circ \leq \alpha < 90^\circ$

$$V_o = V_{an} = \sqrt{6}V_s \left[\frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{12} + \frac{3 \text{ sen } 2\alpha}{16} + \frac{\sqrt{3} \cos 2\alpha}{16} \right) \right]^{1/2} \dots\dots\dots (2)$$

Para $90^\circ \leq \alpha \leq 150^\circ$

$$V_o = V_{an} = \sqrt{6}V_s \left[\frac{1}{\pi} \left(\frac{5\pi}{24} - \frac{\alpha}{4} + \frac{\text{sen } 2\alpha}{16} + \frac{\sqrt{3} \cos 2\alpha}{16} \right) \right]^{1/2} \dots\dots\dots (3)$$

En donde se tiene que:

- $V_o = V_{an}$; voltaje *rms* de fase (V)
- $V_s = V_{AN}$; voltaje *rms* de fase de alimentación o de la fuente (V).
- α = ángulo de fase (rad).

El modelado matemático anterior es el fundamento para el diseño de un proceso de control que usa tecnología analógica o tecnología digital como un microprocesador.

En la figura 2 muestra el esquema completo para un convertidor de CA a CA donde se pueden apreciar los diferentes bloques que integran el sistema, y que está basado en electrónica analógica para controlar la energía que un sistema convertidor de CA a CA. Este tipo de sistemas implica grandes dimensiones físicas y una disipación extrema de energía.

Figura 2. Etapas del proceso para controlar un convertidor de CA a CA.

Se detecta el cruce por cero de la forma de onda senoidal cuando inicia el semiciclo positivo y emite el pulso correspondiente. Este activa el inicio del generador de rampa y comienza el incremento de ángulo α , donde un voltaje de control se compara con el voltaje de la rampa, si éste es mayor finaliza α y se emite un pulso. Este activa al generador de pulso que se aplica a la compuerta de un rectificador controlado de silicio (SCR), para que se energice a la carga correspondiente.

Posteriormente los fabricantes crearon circuitos integrados (CI) que sintetizaron en dimensión y cantidad los componentes electrónicos necesarios. Un ejemplo es el TCA785 aplicable al control de fase, que desarrolla el mismo proceso de la figura 2. Actualmente los procesadores tienen grandes ventajas tecnológicas en hardware y recursos de software, donde las librerías e instrucciones son aplicables para múltiples aplicaciones. En este trabajo se emplea el microcontrolador ATMEGA 2560 alojado en la arquitectura de un Arduino Mega 2560 [8].

Metodología

Materiales.

Conexión de elementos del sistema.

En la figura 3, se muestran los componentes del sistema mediante el uso del programa Multisim™ de la compañía National Instruments. En este diagrama se observan las interconexiones de las diferentes líneas y módulos que integran el sistema.

El proceso inicia en la red eléctrica de alimentación, se hizo la conexión con el detector de cruce por cero para que este emita el pulso que será recibido en la tarjeta Arduino. El voltaje obtenido del potenciómetro se aplica también al Arduino. El pulso de disparo que sale del Arduino se aplica a cada relevador de estado sólido (SSR) para que se aplique el voltaje modulado a la carga.

Figura 3. Diagrama jerárquico de conexiones del sistema convertidor de CA a CA.

La etapa de cruce por cero tiene como elementos críticos un conjunto de optoacopladores de la serie H11AA1. Por su naturaleza, estos dispositivos son eficaces para aislar las líneas de potencia de las etapas posteriores de procesamiento de señal, al mismo tiempo, generan un pulso de voltaje cuando la línea de potencia toma un valor cercano a los 2 V. Esta señal de salida se aplica directamente a una terminal de entrada digital de la unidad de desarrollo Arduino Mega 2560.

El H11AA1 es un optoacoplador con salida a transistor. En la entrada tiene dos diodos emisores de luz (LED) y en la salida un fototransistor NPN. La entrada se conecta a línea y neutro por medio de resistencias limitantes de corriente; la salida con voltaje de 5 V en el colector y el emisor a tierra (GND). La señal del colector que emite el pulso del cruce por cero se conecta a su respectivo pin digital 2, 3, 18 del Arduino. Se utiliza un potenciómetro al que se le conecta 5 V CD y el borne del dial se conecta al pin A0, con el que se modula el voltaje, y con el código del microprograma se ajusta proporcionalmente el ángulo de disparo α , modificable desde 0.0 ms hasta 6.94 ms que corresponde con 4.86 V a 0.0 V. Se construyen tres SSR, en cada uno se interconectan resistencias, dos optoacopladores con salida a SCR para aislar ópticamente con el respectivo SCR de potencia. Cada SSR utiliza dos SCR que se conectan en antiparalelo.

Otro componente fundamental es la tarjeta Arduino Mega 2560, la cual se programa para controlar el proceso del convertidor de CA a CA mediante las conexiones del potenciómetro y el SSR. La carga eléctrica está constituida por tres focos incandescentes de 100 W 120 V, que se conectan en configuración estrella.

Caracterización del ángulo de fase y ancho del pulso.

Se deben realizar mediciones por medio del osciloscopio para analizar las gráficas del pulso de entrada, el cruce por cero y el momento en el que Arduino emite el pulso de disparo, lo cual se utiliza para configurar el microprograma y ajustar el rango del ángulo de disparo desde 0° a 150° aproximadamente y caracterizar el ancho del pulso.

Funcionamiento del software.

El programa diseñado se basa en la utilización de tres de los timers con los que cuenta la tarjeta de desarrollo Arduino Mega 2560, así como el manejo de las interrupciones de los pines donde entran las señales de los detectores de cruce por cero de cada fase y las interrupciones de cada timer.

La secuencia que sigue el programa es la siguiente. Se utilizan las rutinas de interrupción de los pines en los que se encuentran conectadas las salidas de los detectores de cruce por cero para activar una bandera correspondiente para cada fase y reinicializar un contador que también

corresponde a cada fase, que son los que se utilizan en las rutinas de interrupción de los timers para generar cada pulso. La rutina de interrupción de cada timer espera a que la bandera se encuentre activada, y consiste en incrementar un contador hasta alcanzar un valor deseado proporcional al voltaje que tenga la terminal del potenciómetro. Una vez que el contador alcanzó el valor deseado, es decir, el tiempo de retardo deseado, se genera el pulso en los pines de salida para cada uno de los SSR. Finalmente, se desactiva la bandera correspondiente.

El valor de la terminal del potenciómetro se encuentra en lectura constante y se realiza un cambio de base para que se puedan manejar valores de 0 a 100 por ciento dentro del programa. De acuerdo al valor que tenga el potenciómetro, es el ángulo de disparo que tendrá el pulso para activar los relevadores de estado sólido.

Resultados y discusión

Construcción física.

Se construyó el sistema que se muestra en la figura 4. Las tarjetas electrónicas, que son los componentes del sistema, se empotraron sobre la superficie de madera para hacer con seguridad las pruebas.

Figura 4. Construcción del sistema convertidor de CA a CA.

Relación entre ángulo de disparo (α) y voltaje en la carga.

Se verificó el pulso de aguja generado por el Arduino Mega 2560 y se midieron los parámetros. Como podemos observar en la figura 5, el ancho del pulso que se obtuvo fue de 108 μ s. Además, el voltaje pico del pulso fue de 4.68 V aproximadamente. La figura 6 permite mostrar la señal de entrada del cruce por cero y el pulso de disparo. Entre estos se definió el ángulo de fase α .

La modulación del ángulo de fase permite obtener cambios en el voltaje *rms* de salida que recibe la carga. La tabla 1 muestra los datos resultantes que relacionan el control y el voltaje de salida.

Figura 5. Pulso de aguja obtenido a la salida del Arduino Mega 2560.

Figura 6. Ángulo de disparo para el control del voltaje rms de salida hacia la carga.

Tabla 1. Relación del ángulo de disparo, voltaje de control y voltaje de fase rms en la carga.

Relación del ángulo de disparo, voltaje de control y voltaje rms en la carga							
Ángulo de disparo (α)			Voltaje de control del potenciómetro (Vcd)	Voltaje de salida calculado (Vac)	Voltaje de salida medido (Vac)		
ang	rad	ms			Fase 1	Fase 2	Fase 3
150°	2.61	6.94	0	0	0	0	0
135°	2.35	6.24	1.69	9.55	26	26	24
90°	1.56	4.16	2.91	68.94	77	78	77
45°	0.78	2.08	4.08	118.31	112	112	113
0°	0	0	4.86	127.3	123.8	123.8	123.8

El voltaje de fase difiere un poco con el del cálculo, ya que éste contempla un valor nominal del de alimentación y sin pérdidas dinámicas en los componentes de potencia.

Análisis de respuesta.

Con los datos obtenidos se realizó la gráfica que se muestra en la figura 7, donde se observa la evolución del voltaje *rms* de fase aplicado en la carga al hacer cambios en el ángulo de fase expresado en ms. El ángulo de fase es modificado por el ajuste en el voltaje de control proporcionado por el potenciómetro.

La figura 8 muestra la gráfica de la evolución del voltaje *rms* de fase aplicado en la carga al hacer cambios en el ajuste del potenciómetro.

Figura 7. Relación al cambio del ángulo de fase y efecto en el voltaje de fase de salida.

Figura 8. Relación al cambio voltaje de control y efecto en el voltaje de fase de salida

Estos resultados demuestran la factibilidad de controlar de manera local o remota al voltaje rms de salida aplicable a la carga, y se observa que la relación en gran medida es lineal.

Trabajo a futuro

El presente proyecto es aplicable para el control de fase trifásico para cualquier carga resistiva, sin embargo, para colocar una carga inductiva es necesario realizar una modificación al código y generar, en vez de un solo pulso de activación, una señal PWM a partir de que finaliza el ángulo de fase. Esto debido a la naturaleza de la carga inductiva y la posibilidad de que la deformación de la corriente generada por la inductancia no permita la reactivación de los SSR. Además, se deberá incluir un circuito amortiguador (*snubber*) en cada SCR para protección de dv/dt e inductancias para proteger de di/dt .

Conclusiones

Se han presentado en este trabajo los resultados de la implementación de un control de fase trifásico para un convertidor CA a CA usando electrónica digital.

Se ha mostrado la factibilidad de controlar con un voltaje relativamente pequeño, diferentes grados de carga y potencia, que son catalogados como de bajo, mediano y alto voltaje. Se han realizado pruebas con voltajes bajos, sin embargo el comportamiento no varía para cargas mayores.

Frente a las clásicas aplicaciones con electrónica analógica, se ha mostrado que el uso de electrónica digital, como el microcontrolador Arduino Mega, introduce una mejora evidente en la eficiencia del control del sistema.

Las herramientas y librerías disponibles libremente para la programación del Arduino Mega han facilitado el desarrollo del diseño del sistema y dejan abierta la posibilidad de mejoras futuras a esta implementación.

Referencias

- [1] Abdelhamid T. and Sabzali A.J. (2008). New three-phase ac-ac converter incorporating three-phase boost integrated ZVT bridge and single-phase HF link. *Energy Conversion and Management*. Volume 49, Issue 5, May 2008, Pages 1039-1046.
- [2] Kolar J. W., Friedli T., Krismer F. and Round S.D. (2008). "The essence of three-phase AC/AC converter systems", 13th International Power Electronics and Motion Control Conference, 2008, Poznan, Poland.
- [3] Oliveira J. G., Schettino H., Gama V., Carvalho R. and Bernhoff H. (2012). Implementation and Control of an AC/DC/AC Converter for Double Wound Flywheel Application. *Advances in Power Electronics*. May 2012.
- [4] Umasankar P. and Kumar S. (2016). A General Approach for Direct Conversion of Single Phase AC to AC Converter for Induction Heating System. *Circuits and Systems*. Vol.7 No.11, September 2016.
- [5] Vasuki P. (2011). Power factor improvement in three phase AC-AC converter through modified SPWM. *International Journal of Engineering Science and Technology* 3(2).
- [6] Zhang Y. and Ruan X. (2015). Three-Phase AC-AC Converter With Controllable Phase and Amplitude. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*. Volume: 62, Issue: 9, Sept. 2015.
- [7] Rashid M. H. (2001). "Power Electronics, Circuits, Devices, and Applications", Prentice Hall. chap. 6, pp. 137-166/ 2001.
- [8] Torrente O. (2013). "Arduino Curso práctico de formación", Alfaomega, chap. 5, pp. 217-288.